

BO'LAJAK PSIXOLOGLARNING LINGVOKOGNITIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Allamuratov G'ofur Ashurovich

Nizomiy nomidagi TDPU Ijtimoiy-gumanitar yo'nalishlarda xorijiy tillar kafedrası
dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10613059>

Annotatsiya: Bu maqolada bo'lajak psixologlarning lingvokognitiv kompetensiyasini rivojlantirish haqida so'z boradi. Shuningdek bu maqsadga erishishda foydalanish mumkin bo'lgan usullar haqida ham to'xtalib o'tiladi. Bo'lg'usi psixologlarga amaliy ishlarida maslahatlar ham berilgan.

Kalit so'zlar: lingvokognitiv kompetensiya, kognitiv mexanizm, kommunikatsiya qobiliyatlari, mnemonika texnikasi, kreativlikni rivojlantirish, tasavvur, tahlil.

Bugungi kunda psixologiya sohasi eng dolzarb va eng muhim sohalardan biriga aylanib bormoqda. Ushbu jarayonda psixologlarni lingvokognitiv kompetensiyasini rivojlantirish juda muhim. Bo'lajak psixologlarning lingvokognitiv kompetensiyasini rivojlantirish uchun bir nechta usullar mavjuddir. Bu usullar orqali, psixologlar o'zlarining til bilimini, kommunikatsiya qobiliyatlarini va kognitiv mexanizmlarini rivojlantirishlari mumkin. Psixologlar, tilning muhim bir vositasini tashkil etadi. Tilga o'ziga xos ravishda bo'lgan tushunchalar, ta'riflar va izohlar o'rnini topadi. Bu sababli, til bilimini rivojlantirish psixologlarning lingvistik qobiliyatlarini oshiradi. Til bilimini rivojlantirish uchun, psixologlar o'zlarini kitob o'qish, maqola yozish, yozuv tahlili va ma'ruzalar berish jarayonlariga qo'shishlari tavsiya etiladi. Psixologlar o'z ishlarida bir necha muhokamasiz bo'lishlari kerak. Bu sababli, ularga kommunikatsiya qobiliyatlarini rivojlantirish ko'rsatiladi. Psixologlar, qo'llanma yozish, ma'ruzalar berish, maqolalar yozish va o'qish, intervyu olib borish, kelishuvlar yuritish va boshqa kommunikativ amalga oshirishlarni amalga oshirish orqali o'zlarini rivojlantirishlari mumkin. Kognitiv mexanizmlarni rivojlantirish lingvistik va kognitiv mexanizmlar bir-biriga yaqin bog'liq bo'lganligi sababli, lingvokognitiv kompetensiyani rivojlantirish uchun kognitiv mexanizmlarni ham rivojlantirish muhimdir. Kognitiv mexanizmlarni rivojlantirish uchun psixologlar, muhokama, tasavvur qilish, tahlil qilish, muhokamaviy savollarga javob berish va boshqa kognitiv jarayonlarni o'rganishga intilishadi. Psixologlarning lingvokognitiv kompetensiyani rivojlantirish uchun o'zlashtirish dasturlari va o'quv kurslaridan foydalanishlari mumkin. Bu dasturlar va kurslar, til bilimi, kommunikatsiya qobiliyatlari, kognitiv mexanizmlar va boshqa lingvokognitiv kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha amaliy usullarni o'rganishga yordam beradi. Barcha usullar bilan birgalikda, psixologlar lingvokognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishlari va o'zlashtirishlari orqali o'zlarining so'nggi ilm-fan boyicha rivojlanishini ta'minlanishi mumkin. Kognitiv mexanizmlarni rivojlantirish uchun bir nechta amaliy usullar mavjud. Bu usullar orqali, psixologlar o'zlarining o'rganish va tahlil qilish qobiliyatlarini, muhokama va tasavvur qilish jarayonlarini rivojlantirishlari mumkin. Buning uchun, ularga muhokamaviy savollarni tuzish, muhokama ko'rsatish va muhokama qilish ustidan amaliy mashg'ulotlar berish mumkin. Muhokama jarayonlari psixologlarga o'zlarini boshqalar bilan muloqot qilish, savollar yaratish va javob berish, fikrlar va ma'lumotlarni taqqoslash va boshqa kognitiv jarayonlarni rivojlantirishga imkon beradi. Bu usul orqali, ularga ma'lum bir muddat, muammo yoki muammolarni tahlil qilish, murakkab ma'lumotlarni tahlil qilish, tarkibiy tasavvur qilish va yaratish uchun amaliy mashg'ulotlar berish mumkin.

Tasavvur qilish va tahlil qilish jarayonlari psixologlarga o'zlarini muhim ma'lumotlarni ajratish, muammolarni tahlil qilish va yechish, yangi tushunchalar yaratish va kreativlikni rivojlantirishga imkon beradi. Bo'lajak psixologlar o'zlarini mnemonika texnikalari orqali yangi narsa o'rganishlari o'rgangan ma'lumotlarni eslab qolishlari mumkin. Misol uchun, akronimlar yoki aliterasiyadan foydalanish, ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish va tarqatishlar yaratish kabi mnemonika texnikalari ular uchun foydali bo'lishi mumkin. Bundan tashqari kognitiv o'yinlar va mashg'ulotlar, kognitiv mexanizmlarni rivojlantirishda foydalaniladigan qulay usullardan biridir. Bu o'yinlar va mashg'ulotlar, tarkibiy tasavvur qilish, muhokama qilish, muhokama qilish, ma'lumotlarni tiklash va boshqa kognitiv jarayonlarni rivojlantirishga yo'l qo'yadigan amaliy mashg'ulotlar orqali o'rganishga yordam beradi. Bo'lg'usi psixologlar o'zlarini kognitiv tajriba va amaliyotlar orqali rivojlantirishlari mumkin. Bu, kognitiv fayllarni o'zlashtirish, amaliy savollar va muammolar yechish, kognitiv vositalarni qo'llash, tahlil va tahlil qilish jarayonlarini amalga oshirish va boshqa amaliy tajribalar orqali o'rganishni o'z ichiga oladi. Bu amaliy usullar kognitiv mexanizmlarni rivojlantirishda yordam beradi. Psixologlar bu usullardan bir yoki bir nechtasini tanlashi va amalga oshirishi mumkin, har bir usulning o'ziga xos foydalanish imkoniyatlari mavjud. Bu usullar kombinatsiyalari yordamida psixologlar o'zlarini kognitiv ravishda rivojlantirishlari va kognitiv mexanizmlarini oshirishlari mumkin. Bu o'yinlar va mashg'ulotlar o'z ichiga o'rganish, tasavvur qilish, muhokama qilish, hisoblash, tarkibiy tasavvur qilish va boshqa kognitiv jarayonlarni oshirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Quyida kognitiv jarayonni amalga oshirishga qaratilgan o'yinlar berilgan. sudoku, krossvordlar va anagrammalar va boshqalar. Sudoku, matematik asosida tuzilgan tushunchali o'yindir. Uning maqsadi, to'g'ri sonlar ketma-ketligini to'ldirishni ta'minlashdan iboratdir. Sudoku o'ynash orqali, muhokama qilish, tasavvur qilish, hisoblash va muammolarni yechish kognitiv jarayonlari rivojlantiriladi. Krossvordlar, harflar va so'zlar orqali o'rganish va tasavvur qilishni talab qiladigan o'yinlardir. Bularning o'qish va yozish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyati bor. Krossvordlar, so'zlarni topish, tushunchalar va tarixiy ma'lumotlarni eslab qolish, lug'at bilan ishlash va kognitiv tushunchalarni joriy qilish uchun foydali bo'ladi. Anagrammalar, bir so'zni boshqa so'zga o'girish yoki to'g'rilashni talab qiladigan o'yinlardir. Bu o'yin orqali, so'zlarni tartiblash, harflarni almashtirish, so'zlarni yaratish va kognitiv tushunchalar bilan ishlash qobiliyatlari rivojlantiriladi. Psixologiya sohasida yetuk mutaxassis bo'lish uchun mutaxassislikni yaxshi o'rganish va yangiliklarga intilish muhim ahamiyatga ega. Bu maqsadga erishish uchun, so'nggi tadqiqotlar va ilmiy yozmalar bilan doimiy ravishda tanishishingiz kerak. Hamma sohaga oid yangiliklarni kuzatish va ilmiy konferentsiyalarda qatnashish, yangi bilim va tajribalarni o'zlashtirish muhim ahamiyatga ega. Psixologiya amaliyoti juda tajriba sinov juda muhimdir. Olgan bilimlarni amaliyotga o'tkazish va amaliy tajribaga ega bo'lish yetuk psixolog bo'lishga ko'mak beradi. Shuningdek sinov tajriba, nazariy bilimga amal qilish va bo'lg'usi psixologlarni rivojlantirishga yordam beradi. Psixologlar o'zlarini boshqalar bilan muloqot qilish, savollar yaratish, madaniy va ta'sirchanlik qobiliyatlarini rivojlantirishlari kerak. Bu yo'nalishda olgan bilimlarni boshqalarga tushuntirish va ulardan fikr olishning yanada yaxshi bo'lishi uchun kommunikatsiya va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga ahamiyat berish kerak. Psixologlar o'z-o'zini rivojlantirishga va o'zlarini tahlil qilishga va mustahkamlashga hamroh bo'lgan shaxsiy rivojlanishni rag'batlantirishlari kerak. O'zi uchun qiziq bo'lgan yo'nalishda mustaqil tadqiqotlar olib borish, ilmiy yozma yoki kitoblar yozish, seminarda ishtirok etish samara

berishi mumkin. Bo'lajak psixologlarga qarama-qarshi kuchlarni ko'rsatishi va o'zlarini rivojlantirish uchun yordam berishi mumkin bo'lgan mentorlarni izlang. Bo'lajak psixologlarga o'zlashtirishlarini rivojlantirish uchun psixologiya sohasidagi professional jamiyatlar va tashkilotlarga a'zo bo'lish tavsiya etiladi. Bu jamiyatlar o'zaro hamkorlik, tajriba almashish, yangiliklarni izlash va kasb-hunar taraqqiyoti uchun ahamiyatga ega bo'lgan imkoniyatlarni taklif etadi. Bu tavsiyalarga amal qilib, bo'lajak psixolog sifatida rivojlantirish mumkin.

References:

1. Nemov R. S. Psixologiyaning umumiy asoslari. Oliy maktablar uchun darslik. - M.: Norma, 2008. S. 23.
2. Psixologik entsiklopediya / Ed. R. Korsini. - Sankt-Peterburg: Peter, 2003. - 1064 p.
3. Psixologiya. Darslik / ed. V.N. Drujinina - M.: UNITI, 2009. - 656s.
4. Ashurovich, Allamuratov G'ofur. "Characteristics of a cluster approach to teaching English senior students." (2022).
5. Allamuratov, G. A. (2023). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL LEXICAL COMPETENCE OF STUDENTS OF NON-PHILOLOGY EDUCATION FIELDS. *Confrencea*, 4(04), 369-374.
6. Allamuratov, G. A. (2021). INTEGRATION OF LISTENING AND SPEAKING TO IMPROVE LANGUAGE LEARNERS' COMMUNICATIVE COMPETENCE. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 26-29.
7. Алламуратов, Г. А., & Жумаева, Г. А. (2020). СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. *Вестник науки*, 3(6 (27)), 7-11.
8. Allamuratov, G. A. (2018). PEDAGOGICAL PROCESS, PECULIARITIES OF PEDAGOGICAL PROCESS, PRINCIPLES OF ITS ORGANIZATION. *Экономика и социум*, (11 (54)), 7-10.
9. Ashurovich, A. G. (2022, February). INCREASING SOCIAL ACTIVITY IN OLD AGE. In *Conference Zone* (pp. 106-109).
10. Allamuradov G. DIDACTIC ASPECTS OF DEVELOPING STUDENTS' PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN A FOREIGN LANGUAGE // *Oriental Journal of Philology*. - 2022. - Т. 2. - №. 02. - С. 75-80.
11. Rybalka Ya, Stepanenko O (2017) The cognitive component in the formation of the communicative competence of an individual (based on the material of the Ukrainian language. *Odesa Linguistic Bulletin* 9:118-121.
12. Umumiy psixologiya. Darslik / ed. Tugusheva R.X. - M.: KNORUS, 2006.